

AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA UZLUKSIZ TA'LIM OLIISHINING AHAMIYATI

Tulishov G'olib Ravshanovich¹, Jurakulov Jamol Komilovich²

¹O'zMU Pedagogik ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi

²Zarmed universiteti "Ijtimoiy fanlar" kafedrası dotsenti, (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639281>

Annotatsiya. Bugungi kunda uzluksiz ta'lim olishining ahamiyati, yoshlarimizga ta'lim-tarbiya berishda umummilliy ma'naviy meroslaridan foydalanish jaronlari, yoshlarning ma'naviy merosdan foydalanishi imkoniyati, yoshlarni axborot olish manbalari va yosh nuqtainazardan tahlili, yoshlar ijodiy salohiyatini yanada oshirish borasida olib borilayotgan tizimli ishlar mazmun-mohiyatiga atroflicha to'xtalib, ilmiy fikrlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: yoshlar, ta'lim, tarbiya, madaniyat, qadriyat, internet.

Аннотация. Подробно рассмотрены значение непрерывного образования на сегодняшний день, процессы использования общенационального духовного наследия в образовании и воспитании молодежи, возможность использования молодежью духовного наследия, анализ источников информации и возрастной точки зрения молодежи, проводимая системная работа по дальнейшему повышению творческого потенциала молодежи, приведены научные соображения.

Ключевые слова: молодежь, образование, воспитание, культура, ценность, интернет.

Annotation. The importance of continuing education today, the use of nationwide spiritual heritage in education and education of our youth, the possibility of youth to use spiritual heritage, the analysis of young people from sources of information and age point of view, the content of systematic work carried out to further increase the creative potential of young people are touched upon and scientific

Keywords: youth, education, upbringing, culture, value, internet.

Globalashuv jarayonida axborotlashgan jamiyatning nafaqat ishlab chiqarish va texnologiyalar sohalari, ijtimoiy-iqtisodiy hamda ma'naviy hayotida ham tub o'zgarishlar sodir bo'ladi. Bizga ma'lumki, har qanday faoliyat sohasi ekstensiv va intensiv yo'l bilan rivojlanadi. Jamiyatni axborotlashtirish jarayoni ham bundan mustasno emas. Uning dastlabki bosqichlarida ekstensiv rivojlanish ustun bo'lsa, keyin intensiv rivojlanish bilan almashadi.

Ijtimoiy hayotning ijobiy natijalari va salbiy oqibatlarida namoyon bo'lmoqda. Shu bois, uchinchi ming yillikda virtual reallik insonning begonalashuvi va individuallashuvini bartaraf etish, barkamol shaxs tarbiyasi, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va ulardan ijobiy maqsadlarda foydalanishning mexanizmlarini takomillashtirishda dunyo olimlarining hamkorligiga erishish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.[1] Dunyodagi barcha odamlar hayotining o'rtacha yarmini axborot texnologiyalari bilan aloqada yoki YouTube'ga video yuklash, Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarda statuslar yozish va ularga javob berish, xat yozish va ularga javob berish orqali o'tkazishini olimlarning tahli orqali bilish mumkin. Bu esa axborotlashgan jamiyatda yoshlarning axborotlashib borayotgan jamiyatimizda milliy o'zligidan begonalashuvining oldini olish va milliy-ma'naviy xavfsizlikni ta'minlash muammolarini yuzaga keltirmoqda.

“Bu murakkab sharoitda yetti marta emas, yetmish marta o‘lchab ish tutishimiz kerak. Tashqi siyosatimizni shunday tuzayapmizki, bizning yakkayu yagona muddaomiz - O‘zbekiston manfaatini ta‘minlash. Maqsadimiz-xalqimizni rozi qilish. Buning uchun imkoniyatlardan yanada samarali foydalanishimiz, jaydari qilib aytganda, borini asrab, yo‘g‘ini yaratib yashashimiz kerak”,-dedi davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev.[2] Uzluksiz ta‘lim tizimida ta‘limning mazmuni va mohiyati jamiyatning moddiy va madaniy taraqqiyoti darajasi bilan belgilanadi. Ijtimoiy munosabatlarda umumiy ma‘lumotga bo‘lgan ehtiyoj, kishilarning kasbiy tayyorgarligiga, ta‘lim haqidagi pedagogik g‘oyalarga qarab kishilik jamiyati taraqqiyotining turli bosqichlarida ta‘limning mohiyati, darajasi, metodi, tashkiliy shakil-shamoillari o‘zgarib boradi. Hozirgi zamonda xizmatlarning katta qismi axborot texnologiyalari orqali ko‘rsatilayapti. Boshqa sohalarining ham samaradorligi shunga bog‘liq.[3]

D.Bellning ta‘kidlashicha, “...ma‘lumotlilik darajasi va malakasiga ko‘ra, millat elitasini shakllantiradigan davrda muomalada bo‘lganidan o‘zgacha me‘yor va mezonlarni qo‘llash kerakligiga e‘tibor qaratadi.” [4]

Hozirgacha biz yashab turgan dunyomizda 6 ta axborot inqilobi sodir bo‘ldi. Birinchi bosqichda - til va insonning aniq nutqi, ikkinchi bosqichda - yozish, uchinchi bosqichda - kitoblar nashr yetish, to‘rtinchi bosqichda - axborotni uzatish va tarqatish. Bu to‘rtinchi davrda telegraf, telefon, radio, televizor kabi asboblar ixtiro qilindi. Beshinchi bosqichni insoniyat kompyuter texnologiyalaridan faol foydalana boshlagan vaqtga to‘g‘ri kelishi mumkin. Bugun biz kompyuter tarmoqlarining paydo bo‘lishi va ularning multimedia texnologiyalari va virtual reallik bilan integratsiyalashuvi tufayli oltinchi axborot inqilobining guvohi bo‘lmoqdamiz. “...shaxs zarur axborotni topa olishi, baholay olishi va undan unumli foydalana olishi, axborotni saqlashning an‘anaviy va avtomatlashtirilgan texnik vositalaridan foydalana olishi kerak.” [6]

Tarbiyaning tor ma‘noda shaxsning jismoniy rivoji kirs, uning dunyoqarashi, ma‘naviy, axloqiy qiyofasi, estetik didi o‘stirilishiga yo‘naltirilgan pedagogik faoliyatni anglatadi. Jamiyat axborotlashuvida tarbiyani oila va tarbiyaviy muassasalar hamda jamoat tashkilotlarida barcha birdek amalga oshirishi zarur. Ta‘lim jarayonida ma‘lumot olishda tor ma‘nodagi tarbiya tushunchasi ham kiradi. Har qanday tarbiya ta‘lim bilan chambarchas bog‘liq holdagina mavjud bo‘ladi.

Olib borilgan axborot-tahliliy natijalar va statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, Facebook hozirgi vaqtda dunyoda eng mashhur ijtimoiy tarmoq sifatida etakchi o‘rinda bormoqda. Bugungi kunga kelib, Facebook tarmog‘ida ro‘yxatdan o‘tganlar soni bir necha milliard kishidan ortganligi ma‘lum qilingan. Undan keyingi o‘rinlarni esa Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+, Pinterest, Snapchat, YouTube, Reddit, WhatsApp, Flickr, Weibo egallab kelmoqda. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, davlatimiz qo‘lga kiritayotgan olamshumul yutuqlarni jahon media makonida keng targ‘ib qilish hamda inson ma‘naviyatini har tomonlama yuksaltirishga xizmat qiladigan juda ko‘plab ma‘lumotlar yoritib borilmoqda. Shu bilan birga, milliy mentalitetimizga raxna soluvchi turli ig‘volar, g‘iybatlar, milliy madaniyatlarning kushandasi bo‘lgan “ommaviy madaniyat” niqobidagi tahdid va boshqa illatlar xavf solishi hamon davom etmoqda.[7]

Alisher Navoiy bobomiz aytganidek, odamlarning dardiga darmon bo‘lish-insoniylikning oliy namunasi ekanini unutmasligimiz, bunday ezgu ish uslubi bizning nafaqat xizmat vazifamiz, vijdoniy burchimizga aylanishi kerak,-deya ta‘kidladi davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoev. O‘zbekistonda uyg‘onish davri masalasi maxalliy materiallari umumlashtirgan xolda yetarli ishlanmaganligi ta‘limdagi muommalarga yechim ko‘pligini bildiradi.

Yoshlarda uzluksiz ta'lim tizimida axborot madaniyatini shakllantirish uchun quyidagi yo'nalishlarga e'tibor berish muhim deb hisoblaymiz:

1. Yoshlarga uzluksiz ta'lim tizimi jarayonida axborot madaniyatini shakllantirishda o'quv-metodik usullar muhim ahamiyatga ega. O'quvchi yoshlar uchun qiziqarli va ma'qul darslar tuzish, interaktiv metodlardan foydalanish, texnologiyalardan samarali foydalanish kabi usullar bilan axborot madaniyatini oshirish muhimdir.

2. Yoshlarda uzluksiz ta'lim tizimida axborot madaniyatini shakllantirishda ma'rifiy resurslardan foydalanish kerak. Kitoblar, elektron resurslar, darsliklar, o'yinlar va boshqa ma'rifiy materiallar yoshlarga axborot madaniyatini oshirishda foydali bo'ladi.

3. Yoshlarga san'at va madaniyat ko'rishlarini taqdim etish, ularni muzeylar, teatrlar, konsertlar va boshqa axborot madaniyot joylariga olib borish, ularni yangi nazoratlar bilan tanishtirish muhimdir. Bu ko'rishlar orqali yoshlar o'z axborot madaniyati va ma'rifiyati bilan bog'liq bo'lgan yangi tushunchalarni olishadi.

Yosh avoldni tarbiyalashda avvalo globallashuv jarayoni shiddat bilan o'zgarishi bugungi kun yoshlarini ta'lim olishiga ham sezilarli tasir ko'rsatmasdan qolmayapdi. Uzluksiz ta'lim tizimidagi o'zgarishlarga ahamiyat qaratish globallashuv davridagi axborotlar almashinishning bir nechabor tezlashgani ta'limda ham sezilarli darajada o'z tasirini ko'rsatib jamiyatda xunuk xolatlarni keltirib chiqarmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar zamonaviy yoshlarning sotsializatsiya jarayonlariga ta'sir ko'rsatadi va zamonaviy yoshlarning Internet makonida kiberijtimoiylashuvni belgilaydi. Bu jarayonlarning ikki jihati borligini unutmasligimiz kerak. Birinchi jihati shundaki, ijtimoiy tarmoqlar yoshlarga butun dunyo fuqarolari bilan muloqot qilish imkonini beradi. Ikkinchi jihat, ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar hayotida keng tarqalishi ularning ijtimoiy institutlarida o'zgarishlarga olib keladi va ular o'ylab topgan qonun va qoidalar asosida virtual olamni yaratadi. Bu olam yoshlarni o'ziga qaram qilib hayotda ijtimoiylashishiga qiyinchiliklarni keltrib chiqaradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida axborotlarni almashinish jarayoni tizligi internet va butun dunyoni qurshab olgan ijtimoiy tarmoqlar orqali globallashuv jarayonini yaxshi va yomon taraflarga burib yuborishi bilan diqqat markazimizda bo'lishi va yangi zamaonaviy texnologiyaga asoslangan darsliklar chiqishi, kitoblar nashirlari ko'payishi jamiyatda globallashuvning salbiy jihatlariga javob bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 20-oktyabrdagi "2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 841-sonli Qarori. <https://lex.uz/docs/4013356>.
2. Virtual reallik falsafasining yetodologik yo'nalishlari. A.Xaydarova. Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent, 2022. -B. 5.
3. Rasmiy veb-sayt:www.president.uz Davlatimiz rahbari Mirzo-Ulug'bek tumanida IT-park qurilishi bilan tanishdagi nutqidan 11.12.2021
4. Д.Белл Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования. Пер.с англ. В. Л.Иноземцева. -М.:Academia, 1999. 956-с
5. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. – М.: Аспект-пресс, 2004. – 400 с
6. Masuda Y. Managing in the information Society: Releasing synergy Japanese style. Oxford, 1990. P. 44
7. <https://iiv.uz/news/ijtimoiy-tarmoq-undan-siz-qanday-foydalanasiz>.

8. <https://president.uz/oz/lists/view/5475>
9. <https://president.uz/uz/lists/view/5160>
10. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-u/uygonish-davri-uz/>
11. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-u/uygonish-davri-uz/>